

Welche stofflichen Belastungen urbaner Gewässer kommen aus welcher Quelle?

Andreas Matzinger¹, Daniel Wicke¹, Franziska Knoche¹, Malte Zamzow¹, Daniel Venghaus², Wolfgang Seis¹, Veronika Zhiteneva¹, Ulf Miehe¹

1 Kompetenzzentrum Wasser Berlin, Cicerostraße 24, 10709 Berlin
2 TU Berlin, Siedlungswasserwirtschaft, Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin

Kurzfassung: Untersuchungen des Schmutz- und Regenwasserabflusses der letzten 10 Jahre wurden für acht Stoffgruppen in einem Berliner Bilanzmodell zusammengeführt. Es zeigt sich, dass sowohl Regenwasserabfluss als auch Schmutzwasser für jeweils die Hälfte der betrachteten Stoffgruppen die dominante Quelle darstellen. Weiter ergeben sich der Klärwerksablauf und Regenwassereinleitungen aus dem Trennsystem als wichtigste Pfade dieser Stoffe in die Gewässer. Die höchsten akuten Konzentrationen im Gewässer werden dagegen bei Regenwetter erwartet, durch Regenwassereinleitungen oder Mischwasserüberläufe.

Key-Words: Emissionen, urbane Gewässer, Regenwasserabfluss, ABIMO, OgRe-Modell

1 Hintergrund

Urbane Gewässer sind unterschiedlichen stofflichen Belastungen aus Entwässerungssystemen ausgesetzt, sowohl durch schmutzwasser- als auch durch regenwasserbürtige Stoffe. Diese wiederum gelangen über die drei Pfade Kläranlagenablauf (KA), Mischwasserüberläufe (MWÜ) und Regenwassereinleitungen im Trennsystem (REG) in die Gewässer. Um geeignete Maßnahmen für unterschiedliche Stoffgruppen zu definieren, ist es in einem ersten Schritt wichtig, die relative Bedeutung (i) der Quellen Regenwasserabfluss und Schmutzwasser und (ii) der Pfade KA, MWÜ und REG zu betrachten. Die folgende Arbeit zeigt diese relative Bedeutung am Beispiel Berlins für jährliche Frachten von acht ausgewählten Stoffgruppen mit potenzieller Gewässerrelevanz. Die Berechnung basiert auf einem einfachen Bilanzmodell, sowie Messdaten aus verschiedenen Berliner Monitoringaktivitäten der letzten 10 Jahre.

2 Material und Methoden

2.1 Berlin

Berlin weist eine angeschlossene, versiegelte Fläche von 170 km² auf, wovon ca. 1/3 im Mischgebiet und 2/3 im Trenngebiet liegen. Die 3,6 Millionen Einwohner leben fast gleichverteilt zwischen Misch- und Trenngebiet. Der Großteil aller Einleitungen der drei Pfade KA, MWÜ und REG münden in Berliner Gewässer. Durch die starke Ausprägung von Trenn- und Mischgebiet und dem beinahe geschlossenen Bilanzraum eignet sich Berlin gut für einen generellen Vergleich der Bedeutung von Quellen und Pfaden für Gewässer.

2.2 Stoffgruppen

Acht Stoffgruppen (mit jeweils zwei Einzelparametern) wurden bezüglich der folgenden potenziellen Belastungen für Gewässer ausgewählt: (i) Überschreitung von akuten Grenzwerten (Biozide, PAK, Schwermetalle), (ii) Akkumulation und negative Wirkung auch flussabwärts (Nährstoffe, Schwermetalle, Mikroplastik, PAK), (iii) Einschränkung der Badegewässerqualität (Fäkalindikatoren) und (iv) chronische Belastung und Einschränkung der Nutzung (Pharmazeutika, Industriechemikalien). Tabelle 1 zeigt einen Überblick der bilanzierten Parameter.

Tabelle 1 Betrachtete Stoffgruppen und beispielhafte Einzelparameter

Stoffgruppe	Einzelparameter	Abkürzung	Monitoringprogramm/ Bilanzierung
Nährstoffe	Biologischer Sauerstoffbedarf	BSB	„OgRe“ (Wicke et al. 2021a, Wicke et al. 2021b)
	Gesamt-Phosphor	P _{ges}	
Schwermetalle	Kupfer	Cu	
	Zink	Zn	
Pharmazeutika	Carbamazepin	CMZ	
	Ibuprofen	IBU	
Biozide/Pestizide	Glyphosat	Gly	
	Mecoprop	MCP	
Industriechemikalien	Benzothiazol	BTH	
	Benzotriazol	BTR	
PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)	Benzo[b]fluoranthen	BbF	
	Benzo[k]fluoranthen	BkF	
Fäkalindikatoren	Escherichia coli	E. coli	„FLUSSHYGIENE“ (Knoche 2018)
	Intestinale Enterokokken	IE	
Mikroplastik	Polystyrol	PS	„OEMP“ (Matzinger et al. 2019)
	Styrol-Butadien-Kautschuk	SBR	

2.3 Bilanzierung

Das „OgRe-Modell“ berechnet jährliche Frachten nach Quellen und Pfaden. Der Regenwasserabfluss wird dabei mit dem Modell ABIMO für alle ca. 25.000 Blockteilstrecken Berlins berechnet, je nach Standort mit Konzentrationen verknüpft und auf die drei Pfade verteilt (Wicke et al. 2015). Diese Aufteilung erfolgt in einem ersten Schritt nach Lage in Misch- oder Trenngebiet. Im Falle von Mischgebiet werden pro Pumpwerkseinzugsgebiet berechnete MWÜ-Mengen (Modellansatz siehe Riechel et al. (2016)) abgezogen und der Rest KA zugeschlagen. Für Schmutzwasser stammen Abflussmengen via KA aus gemessenen gereinigten Abwassermengen (unveröffentlichte Daten, Berliner Wasserbetriebe), für MWÜ wurde ein fester Schmutzwasseranteil von 9% angenommen (Wicke et al. 2015).

Bezüglich Stoffinformationen der Schmutzwasserseite liegen für Mikroplastik und Fäkalindikatoren Monitoringergebnisse zum Kläranlagenablauf vor (siehe Tabelle 1), Ablaufwerte weiterer Stoffe und Rückhalt in Kläranlagen wurden aus der Literatur zusammengetragen (wo verfügbar zu Berliner Klärwerken). Bei den Konzentrationen im

Regenwasserabfluss bestimmte der Detaillierungsgrad des Monitorings die Berücksichtigung im Bilanzmodell:

- für Mikroplastik liegen Einzelwerte aus dem Straßenabfluss vor, entsprechend wurde nur Abfluss von Straßenflächen mit einer Konzentration beaufschlagt.
- für Fäkalindikatoren liegt ein einjähriges Monitoring in zwei Regenkanälen vor, einmal mit und einmal ohne Fehlschlüsse. Hier wurden optimistisch die Werte ohne Fehlschlüsse für sämtliche Flächen angesetzt.
- für alle anderen Parameter liegt ein detailliertes Regenwasser-Monitoring im Trennkanal von fünf Stadtstrukturtypen vor. Entsprechend wurden bei der Bilanzierung Konzentrationen nach Stadtstrukturtyp der abflusswirksamen Fläche zugewiesen.

Das Wasserhaushaltsmodell ABIMO (KWB 2022) und das OgRe-Modell (KWB 2021) sind auch als R-Pakete frei verfügbar.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Abflussbilanz

In Abbildung 1 ist die grobe Mengenaufteilung der Pfade nach Herkunft dargestellt. Sie zeigt, dass den Berliner Gewässern in etwa drei Mal mehr (gereinigtes) Schmutzwasser (B) als Regenwasserabfluss (A) zugeleitet wird. Letzterer stammt zu knapp 70 % aus dem Trenngebiet. Über Misch- und Trenngebiet werden 23 % des Regenwasserabflusses und 99,7 % des Schmutzwasseraufkommens in Kläranlagen gereinigt. MWÜ leiten dagegen „nur“ 9 % des Regenwasserabflusses und 0,3 % des Schmutzwassers (allerdings ungereinigt) in Gewässer ein.

Damit die Frachten aus Regenwasserabfluss und aus Schmutzwasser für einen konservativen Stoff (ohne Rückhalt in der Kläranlage) gleich sind, müsste dieser ein Konzentrationsverhältnis von 3:1 aufweisen. Bei Rückhalt in den Kläranlagen steigt die Bedeutung von Regenwasser im Vergleich zu Schmutzwasser und kann bereits deutlich unter einem Konzentrationsverhältnis von 3:1 die dominante Quelle eines Stoffes werden.

Abbildung 1 Berücksichtigte Einleitungen in die Berliner Gewässer (angepasst aus Wicke et al. (2015))

3.2 Jahresfrachten

Die Ergebnisse der Bilanzmodellierung zeigen deutliche Unterschiede für die betrachteten Stoffgruppen (Abbildung 2). Die Unsicherheiten in den berechneten absoluten Jahresfrachten

sind beträchtlich. Trotzdem ist die Abschätzung der dominanten Quellen / des dominanten Pfades relativ robust. Hinsichtlich Belastungsherkunft (linke Darstellung in Abbildung 2) dominiert Schmutzwasser die vier Gruppen Nährstoffe (v.a. für P), Pharmazeutika, Industriechemikalien und Fäkalindikatoren. Mit Schwermetallen, PAK, Bioziden und Mikroplastik haben ebenso vier Gruppen ihren Ursprung hauptsächlich im Regenwasserabfluss. Hinsichtlich der Pfade (rechte Darstellung in Abbildung 2) dominieren klar KA und REG, MWÜ haben nur einen geringen Anteil. Eine Ausnahme sind dabei Fäkalindikatoren. Durch den sehr hohen Rückhalt in Kläranlagen und vergleichsweise niedrige Werte im Regenwasserabfluss bekommt hier der Pfad MWÜ ein deutlich höheres Gewicht.

3.3 Bedeutung

Aus Gewässersicht ist wichtig, dass die Fracht über den Pfad KA kontinuierlich anfällt, während sie im Falle von REG auf ca. 100 Regenereignisse und bei MWÜ auf ca. 20-30 kurze Ereignisse verteilt ist. Dadurch ist die Belastung bei den Pfaden REG und MWÜ deutlich kürzer, die Konzentrationen können aber deutlich höher werden. Dies soll ein Rechenbeispiel anhand der vier Parameter BSB, IBU, BbF und BTR (Abkürzungen siehe Tabelle 1) verdeutlichen. Unter Berücksichtigung der berechneten Frachten und der Dauer der jährlichen Belastung pro Pfad sowie dem Gewässerdurchfluss flussabwärts der Stadt Berlin lassen sich fiktive mittlere Gewässerkonzentrationen bei Einleitung in jeden Pfad abschätzen.

Abbildung 2 Ergebnisse des Stofffracht-Bilanzmodells: Mittlere relative Bedeutung der jährlichen Stofffrachten in Berliner Gewässer nach Herkunft und Pfaden. Für Abkürzungen der Einzelsubstanzen siehe Tabelle 1

Die Ergebnisse in Tabelle 2 zeigen deutlich, dass der bezüglich jährlichen Frachten dominante Pfad nicht immer zu den höchsten Konzentrationen führt. Obwohl MWÜ nur ca. 15% der jährlichen BSB-Fracht ausmachen führen sie im Mittel zu 3 bis 60-fach höheren Konzentrationen als REG und KA. Dies erklärt auch die Bedeutung von MWÜ für Fischsterben in den innenstädtischen Gewässern. Die Situation stellt sich ähnlich dar für IBU, welches wie BSB gut im Klärwerk zurückgehalten wird. Beim PAK BbF erreichen REG und MWÜ ähnliche Konzentrationen im Bereich der Grenzwerte, wobei REG deutlich häufiger auftreten. Lediglich bei BTR führt mit KA der deutlich größte Emittent auch knapp zu den höchsten Konzentrationen.

Während also die grobe jährliche Analyse in Abbildung 2 eine systemübergreifende Diskussion von Belastungen und möglichen Maßnahmen erlaubt, ist dagegen im konkreten Fall, insbesondere bezüglich akuter Belastungen, eine genauere Betrachtung des Gewässers notwendig.

Tabelle 2 Abschätzung fiktiver mittlerer Konzentrationen im Gewässer während aktiver Emission

	Einheit	Pfad		
		KA	REG	MWÜ
MQ Gewässer	Mio m ³ /a	1534 ^a		
Dauer der Emission	d/a	365	23 ^b	2,5 ^c
Fracht BSB	kg/a	754.748	902.021	297.878
Konzentration Gewässer	mg/L	0,5	9,3	28,4
Fracht IBU	kg/a	5,8	0,0	0,7
Konzentration Gewässer	µg/L	0,004	0	0,065
Fracht BbF	kg/a	1,9	7,5	1,1
Konzentration Gewässer	µg/L	0,001	0,08	0,10
Fracht BTR	kg/a	1.922	17	12
Konzentration Gewässer	µg/L	1,3	0,2	1,2

a MQ der Jahre 2010-2020 an den Messstellen Tiefwerder (Havel) und Lichterfelde (Teltowkanal), Wasserportal Berlin

b durchschnittliche jährliche Regendauer von abflusswirksamen Ereignissen > 0,8mm in Berlin (Basis: 30-jährige Regenreihe in Berlin-Dahlem, Trenndauer 6h)

c Annahme 30 Ereignisse pro Jahr mit einer durchschnittlichen Dauer von 2h

4 Schlussfolgerung und Ausblick

- Die Berücksichtigung der Ergebnisse stofflicher Monitoringprogramme in einem Bilanzmodell Berlins ermöglicht eine grobe Analyse und systemübergreifende Diskussion von Belastungen und möglichen Maßnahmen.
- Für acht Stoffgruppen mit potenzieller Gewässerrelevanz wurde entweder der Regenwasserabfluss (für vier Gruppen) oder das Schmutzwasser (für vier Gruppen) als dominante Quelle bezüglich Jahresemissionen identifiziert.
- Die Pfade KA und REG zeigen die höchsten Jahresfrachten, MWÜ machen außer bei Fäkalindikatoren weniger als 15 % der Gesamtemissionen aus.

- Die Jahresfrachten über die drei Pfade wirken sich unterschiedlich auf Konzentrationen im Gewässer aus. Ein Rechenbeispiel zeigt, dass die Konzentrationen bei Regenwetter (via REG und MWÜ) für viele Stoffgruppen ein Vielfaches der chronischen Konzentrationen durch KA erreichen können.
- Aktuell wird die Stoffpalette um die Stoffgruppe der PFAS erweitert, zu denen ein Monitoringprogramm im Rahmen des EU-Projektes PROMISCES angelaufen ist. In PROMISCES wird das Bilanzmodell um Industriegebiete / Indirekteinleiter erweitert und mit dem Gewässer verknüpft.

5 Literatur

- Knoche, F. (2018) Analyse der regenbedingten Belastungssituation Berliner Fließgewässer durch hygienisch relevante Einträge aus der Siedlungsentwässerung, Technische Universität Berlin.
- KWB (2021) Load Model Developed in OGRE Project, pp. <https://github.com/KWB-R/kwb.ogre.model>.
- KWB (2022) kwb.abimo - R Package with Functions for Working with Water Balance Model ABIMO pp. <https://github.com/KWB-R/kwb.abimo>.
- Matzinger, A., Jährig, J. and Miehe, U. (2019) Optimierte Materialien und Verfahren zur Entfernung von Mikroplastik aus dem Wasserkreislauf - Schlussbericht Verbundprojekt OEMP (Teilprojekt Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH), Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH.
- Riechel, M., Matzinger, A., Pawlowsky-Reusing, E., Sonnenberg, H., Uldack, M., Heinzmann, B., Caradot, N., von Seggern, D. and Rouault, P. (2016) Impacts of combined sewer overflows on a large urban river – Understanding the effect of different management strategies. *Water Research* 105, 264-273.
- Wicke, D., Matzinger, A. and Rouault, P. (2015) Relevanz organischer Spurenstoffe im Regenwasserabfluss Berlins - Abschlussbericht, p. 106, Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH, Berlin.
- Wicke, D., Matzinger, A., Sonnenberg, H., Caradot, N., Schubert, R.-L., Dick, R., Heinzmann, B., Dünnbier, U., von Seggern, D. and Rouault, P. (2021a) Micropollutants in Urban Stormwater Runoff of Different Land Uses. *Water* 13(9).
- Wicke, D., Matzinger, A., Sonnenberg, H., Caradot, N., Schubert, R.-L., Rouault, P., Dünnbier, U., Heinzmann, B. and von Seggern, D. (2021b) Data base: Organic micropollutants and heavy metals in stormwater runoff of five different catchment types in Berlin (Germany), p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4631696>.

Danksagung

Die Arbeiten basieren auf Monitoring-Kampagnen, welche durch das Umweltentlastungsprogramm II des Berliner Senats (Projekt OgRe), durch das BMBF (Projekte OEMP (FKZ 03XP0045C) und Flusshygiene (FKZ 02WRM1364A)) und durch die EU (EU Projekt PROMISCES - grant agreement N° 101036449) gefördert wurden. Wir bedanken uns auch für die tolle Zusammenarbeit mit den Partnern in all diesen Projekten.

Korrespondenz:

Andreas Matzinger
Kompetenzzentrum Wasser Berlin, Cicerostraße 24, 10709 Berlin
Tel: + 49 (0)30 536 53 824
E-Mail: andreas.matzinger@kompetenz-wasser.de
